

PhD. Álvaro Antonio Escobar Soriano

Junio 2026

Entrevista: PhD. Carlos Viltre Calderón
(Director Revista REEA)

PhD. Carlos Viltre (entrevistador): Muy buenos días a todos y todas. Qué gusto que nos acompañen en este espacio dedicado por el Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica de entrevistar académicos de Latinoamérica, el Caribe y el Mundo. Espacio denominado hace ya tres años: “La Hora de la Entrevista”; y que ha sido diseñado por la Revista Electrónica Entrevista Académica y nuestro Sello Editorial Nova Educare, para entrevistar en profundidad y conocer mucho más de la labor que desarrollan nuestros académicos e investigadores.

Hoy, para mí, el gusto y el placer de compartir con un colega que recientemente se ha integrado a nuestra red académica, pero no solamente se ha integrado, sino que se ha tomado muchísimo esfuerzo para ser parte y formar parte. La mañana de hoy, 28 de junio del año 2026, 11 de la mañana, hora local de Cuba, estaré conversando con el doctor en Educación e Intervención Social, posdoctor en las Nuevas Tendencias y Corrientes

Integradoras Del Pensamiento y sus Concreciones; Presidente adjunto de CESPE para Nicaragua; Catedrático de nuestro postdoctorado en Educación; y actualmente, transitando por el postdoctorado en gestión de redes académicas: el PhD Álvaro Antonio Escobar Soriano. Bienvenido, estimado.

PhD. Álvaro Antonio Escobar Soriano (entrevistado): Muchas gracias, estimado doctor Viltre, Presidente de esta comunidad cespentina, que da para toda América Latina y muchas partes del mundo mucho que decir. Es un placer para mí estar con ustedes y pues que me den este espacio para seguir creciendo y aprendiendo. Y a la vez, pues, de alguna manera compartir la lógica y el trabajo que desde nuestro país -Nicaragua- lo que hacemos en Educación. Muchas gracias, para nosotros es un gusto siempre buscando la integración latinoamericana; y que cada una de las experiencias vividas en contextos situados nos permitan el crecimiento personal y profesional.

PhD. Carlos Viltre (entrevistador): Vamos a entrar en materia. Doctor, cuando yo digo Educación, ¿cuál es su pensamiento?

PhD. Álvaro Antonio Escobar Soriano (entrevistado): Educación para mí, ¿cuál es mi percepción? ¿Cuál es mi manera de verla? Bueno, Educación es una práctica para mí que ya tiene suficientes años de estarse desarrollando. Es llegarle a las diferentes personas, a las diferentes generaciones que he podido tener bajo mi trabajo como profesor ya casi durante 35 años. Eso me lleva a ver la educación en dos o tres perspectivas.

Una perspectiva, que me parece que se comparte con CESPE, que es la Educación vista como proceso y como resultado. Esos procesos que son interesantes y como usted lo ha dicho, situada. Cada país, cada región, tiene sus modelos educativos. Por tanto, los productos que se alcanzan podrán ser diferenciados, pero también tiene similitudes, tienen particularidades.

Pero también, veo a la Educación y la concibo como un ecosistema, vamos a ponerlo en estos términos complejos. Complejos porque hay muchas tendencias en Educación, hay muchos modelos en Educación, que históricamente, han estado viviendo y perviviendo en nuestras realidades latinoamericanas y mundiales. Entonces esas prácticas pues

tienen lógicamente sus productos, pero también sus complejidades.

PhD. Carlos Viltre (entrevistador): Muy de acuerdo que la complejidad que hoy estamos viviendo, luego del primer cuarto del siglo XXI, nos demuestran que la Educación avanza, pero también retrocede. Y sobre todas las cosas, que tiene características que generan una visión compleja de tal fenómeno y acto maravilloso que es la Educación.

Pero hay dentro de la Educación algo que usted ha venido haciendo en los últimos años y que yo quisiera que nos comentara. ¿Cómo se integra la Intervención Social en los procesos educativos y cuál ha sido su experiencia al respecto?

PhD. Álvaro Antonio Escobar Soriano (entrevistado): Bien, me trae recuerdos del doctorado. Por eso mismo yo creo que la Educación es compleja.

Es compleja porque cuando nosotros oímos el término: Intervención Social, creemos que estamos basados, por ejemplo, en aspectos teóricos relacionados con intervenir. Y no, intervenir de esa manera no natural o de manera no, ¿cómo lo digo? que les impida a los protagonistas, -decimos nosotros en Nicaragua, en educación, exactamente los estudiantes y los profesores-, poder interactuar.

Hay diferentes tipos de intervención. Sin embargo, en el

caso nuestro, la Intervención Social que en el Doctorado pude desarrollar, y específicamente en el trabajo que nosotros hacemos, es una Intervención Social integrada desde los currículos. Sin embargo, la experiencia es desde los currículos, pero también desde el trabajo en los territorios y las comunidades. Eso ha permitido que se tenga una perspectiva de intervenir no invasiva, sino que respetando la visión que tienen las comunidades.

Nuestro currículum recoge precisamente esas prácticas en Educación y nuestras carreras universitarias también. Por lo tanto, nosotros estamos haciendo o hacemos Intervención Social y basado en las prácticas que un grupo o conjunto de profesores en Educación hacemos como he dicho, desde y para las comunidades. Cuando me refiero a comunidades, me remito al aula de clase de los colegios, principalmente en Secundaria (Educación Media o High School) donde se ha desarrollado esta práctica.

Yo soy profesor de Lengua y Literatura Hispánica en la Universidad donde trabajo. Y precisamente cada semestre, cada año, el cuerpo docente acompaña a los estudiantes desde el primer año en esas comunidades, donde nos permiten entrar y a la vez nosotros dejar, aprender de ellos, de sus contextos, pero a la vez aportar soluciones desde la Universidad.

Por lo tanto, la Intervención Social que se realiza acá, va relacionada con esto que acabo de mencionar. En la práctica y desde la práctica de nuestros estudiantes, pero también desde la práctica docente que todos los años desempeñamos con nuestros estudiantes.

PhD. Carlos Viltre (entrevistador): Dr. Álvaro, Aquí la entrevista toma otra tonalidad. Yo voy a mencionarle tres nombres y usted sintéticamente me va a decir qué significan para su persona: **Universidad José Martí de Latinoamérica.**

PhD. Álvaro Antonio Escobar Soriano (entrevistado): En principio es una Casa que, para mí, me acogió y donde me formé en el Doctorado, considero que hace un tremendo esfuerzo por avanzar y permitir que profesionales de Latinoamérica, también desarrollen sus conocimientos, sus perspectivas; las que son llevadas hacia los países. Eso pienso yo de esta universidad.

PhD. Carlos Viltre (entrevistador): Rigoberto Pupo.

PhD. Álvaro Antonio Escobar Soriano (entrevistado): Mi querido mentor. Yo a él lo respeto mucho, ¡el doctor Rigoberto!

Yo creo que es una persona que como profesional, como persona, como pensador de la Educación, sus aportes son valiosos y que esos aportes permiten tener otras perspectivas y miradas de lo que es la Educación y el pensamiento, sobre todo. Claro que sí.

PhD. Carlos Viltre (entrevistador): Constructor de una Ecosofía Hermenéutica para América Latina, pero además es mi coterráneo, es holguinero y es un Educador destacado del siglo XX en Cuba.

Y voy a cerrar con el último nombre: Edgar Morín.

PhD. Álvaro Antonio Escobar Soriano (entrevistado): Edgar Morín, considero que es la base fundamental y especialmente de

la formación para muchos países en Latinoamérica, también en Europa. Creo es la base esencial para el pensamiento complejo.

Creo que Morín pone la base y que, de alguna forma, desmitifica que la complejidad vista desde un paradigma positivista es complicación. Con Morín la complejidad abre una nueva etapa en los paradigmas de pensamiento, de la epistemología, pero también de la Educación que nos permite ver, observar, más allá.

Yo eh acuñado un término que le he denominado: sujeto transcomplejo, porque Morín en muchos de sus escritos, en sus intervenciones en sus entrevistas, nos deja entrever que el sujeto como Ser humano, tanto individual como colectivo, tiene la oportunidad de construir desde el pasado, al presente y hacia el futuro; esta es una visión compleja y/o transcompleja de la realidad. Y eso nos permite tener otra visión, no necesariamente reduccionista o no reduccionista, sino que amplía lo que son estas realidades, especialmente la educativa.

PhD. Carlos Viltre (entrevistador): Con este tránsito y visita a diferentes personalidades e instituciones, creo que estamos en la oportunidad de declarar a todo el auditorio, pueden dirigirse a la caja del chat de Google Meet y nos digan desde dónde nos están viendo y acompañando al doctor Álvaro Antonio Escobar Soriano en esta Entrevista Académica la

mañana de hoy, la cual será llevada a texto también para nuestra Revista Electrónica Entrevista Académica.

Con ello, doctor Álvaro, ¿cuál es su percepción del desarrollo educacional en Nicaragua? ¿Hacia dónde van los próximos pasos necesarios para su crecimiento?

PhD. Álvaro Antonio Escobar Soriano (entrevistado): Bien, en mi país la Educación ha dado saltos cualitativos. Desde el año 2007, -voy a contextualizar- esto porque es parte precisamente de la mirada compleja y transcompleja que el gobierno cambia, que el gobierno de Frente Sandinista de Liberación Nacional llega al poder, ha venido sufriendo nuestro país diferentes cambios.

En la Educación se pasó precisamente de una educación centrada en algo que nosotros le llamábamos en ese momento, como parte del sistema educativo, "autonomía escolar", donde el Estado, en su momento ese Estado neoliberal, había instaurado cobros para todos los estudiantes de todo el país.

Prácticamente había momentos que las personas de bajos recursos no podían siquiera costearle un mes, que podía significar el no poder hacer un examen. En la evolución que la Educación ha tenido, las políticas educativas de mi país han venido impulsando una transformación que ha venido haciendo transformaciones fundamentales

desde la gratuidad de la Educación y desde la consolidación de un sistema educativo que ahora está totalmente integrado; porque antes del 2007 el sistema educativo estaba fragmentado.

Teníamos entonces, un sistema educativo donde la primaria, la secundaria y la educación superior estaban desconectadas. Hoy está integrada en un solo sistema y eso fue el producto de las políticas educativas nuestras. Se han dado saltos cualitativos y en la actualidad el paradigma que está llevándose en la educación nacional es el paradigma del aprendizaje que ha puesto al estudiantado en el centro.

Todo el sistema educativo desde preescolar hasta la educación superior pone a los estudiantes en el centro, como actor fundamental sobre el cual gira la Educación en Nicaragua.

¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia una consolidación que está generándose desde la concepción

de la producción de conocimiento propio, pero también del reconocimiento que el Ser humano como tal tiene derechos, tiene deberes y sobre todo tiene dignidad; que es algo que se está trasladando ya en los currículos. Se está consolidando y se está ampliando. ¿Qué más se ha hecho en nuestro país? Es la concretización de un solo sistema, como he dicho, integrando.

Por ejemplo, la costa caribe de Nicaragua con todas sus particularidades, pero dentro de un mismo sistema. Por lo tanto, tenemos algo que llamamos SEAR y ese SEAR está integrado dentro del país. Así tenemos un sistema completo, pero que respeta

también las etnias y el pensamiento de la Costa Caribe en un solo sistema. Entonces es la consolidación y hacia una lógica de una educación más nicaragüense, que es una Educación que permita un desarrollo para el país; no solamente en lo económico, sino también en lo social y en la manera de ver y de concebir

nuestro país. Es una manera de concebir, como he dicho, con dignidad. Eso nuestro gobierno lo tiene planteado y lo deja bien claro para todos en esta patria.

PhD. Carlos Viltre (entrevistador): Bueno, con todos y para el bien de todos, la Educación a nivel latinoamericano, como la pensó José Martí, es una idea que desde la esencia cespentina también acompañada por Paulo Freire, buscamos dentro de la red académica que nos cobija. Entonces, desde el Centro Latinoamericano de Estudio en Epistemología Pedagógica, también validamos algo que para nosotros es esencial y es el pensamiento crítico.

Por eso ahora me traslado al ámbito universitario. Le hago la siguiente pregunta, doctor Álvaro. ¿Cuáles serían las tres claves esenciales que usted considera que hoy debiera transformarse para una mejor universidad y educación universitaria en Latinoamérica y luego al entorno restringido de Nicaragua?

PhD. Álvaro Antonio Escobar Soriano (entrevistado): En Latinoamérica yo creo que lo que tenemos que hacer es descolonizarlo en primer lugar.

Hay muchas universidades en el país que todavía siguen pensando que el pensamiento que emana de los centros de poder es lo único que existe. Y eso está pues ya prácticamente desde el pensamiento

transcomplejo, sobre todo desde la visión de Edgar Morín, como usted inicialmente me preguntó desmitificado.

Se tiene que tener una mirada diferente y que nuestras universidades hagan o propongan nuevas maneras de ver desde una visión Sur Sur, que es precisamente lo que a nosotros nos interesa.

Segundo, que en Latinoamérica es necesario integrar en la universidad el pensamiento complejo y transcomplejo a la Educación Superior, porque eso va a permitir que los sistemas educativos a nivel superior tengan una transformación real. Que deje prácticamente de darle mucha fortaleza a los modelos que vienen desde el positivismo, que lo que ha hecho es separar prácticamente el aprendizaje en disciplinas y por lo general, esas disciplinas no se integran, no se busca la lógica de una integración inter o transdisciplinar o transcompleja que permita una mejor resolución de problemas.

Y un tercer aspecto que yo creo que es necesario hacer, es que la Universidad aterrice o llegue hacia las poblaciones donde más se sienten los embates de los procesos neoliberales que hoy están consolidándose de nuevo en América Latina.

Y quiero decir con esto, que las universidades no sean objeto de reproducción de este tipo de modelos y que al final se

conviertan en verdaderas gestoras, y que se conviertan en verdaderos entes que permiten la solución de problemas hacia las sociedades, hacia los menos favorecidos.

De manera particular me parece que lo que estoy diciendo, nosotros en Nicaragua lo estamos viviendo, porque sí, efectivamente lo estamos viviendo, estamos en un proceso que poco a poco, como dije, al integrar el sistema nos está permitiendo llegar cada vez más hacia la población. Tenemos una relación interesante, por ejemplo, en lo que nosotros llamamos las “ciudades creativas” donde las universidades participan y donde se integra la población con estudiantes y profesores de las universidades del país.

Por lo tanto, lo que estoy haciendo es prácticamente trasladar un poco lo que nosotros hacemos en el país y creo que en otras escalas y en otros países pueden conceptualizarse y dar resultados positivos, tal cual se hace en Nicaragua.

PhD. Carlos Viltre (entrevistador): Muy bien, hemos llegado a un punto de la entrevista donde felicitamos al doctor Álvaro Antonio Escobar Soriano, quien además de catedrático de planta, presidente adjunto de CESPE para Nicaragua, está pensando ahora por un proceso de superación en nuestro Postdoctorado de Gestión de Redes Académicas de CESPE.

Doctor, y ahí viene la pregunta, ¿por qué apostar a las redes académicas?

PhD. Álvaro Antonio Escobar Soriano (entrevistado): Estimado doctor, porque no solamente por Nicaragua, por el país, sino que también por toda Latinoamérica.

Quiero recordar un poco una recomendación que usted muy atinadamente realizara en mi examen de admisión, y que ya la había pensado; pero cuando ya usted lo dejó en claro, a mí me dio prácticamente la seguridad de que debíamos hacerlo. Y esto ocurre en todos los países de Latinoamérica -lo tengo bien claro porque he estado haciendo los ejercicios correspondientes- y se demuestra hay una fortaleza grande hacia lo interno de los países.

Hay una estructura muy sólida de lo que podemos llamar redes, micro-redes académicas en los países. Sin embargo, esas micro-redes hoy están desconectadas. La oportunidad de que estas redes se conecten desde la lógica de tres capas, una micro-red, que es la que hemos estado hablando, hacia las meso-redes que también ya existen y que también son fuertes en los países, cuando vamos a nivel nacional, para luego que estas microrredes se insertan muy bien en las meso-redes, también de manera horizontal entre ellas; luego puedan tener mucha mayor visibilidad del conocimiento, de las buenas prácticas que se producen, las micro-redes se eleven hacia las meso-redes y

V

luego hacia las redes internacionales que serían las macro-redes.

Ese sería el ideal de un modelo que permita la visibilidad del conocimiento en las diferentes capas que hemos mencionado. El conocimiento no solamente se quedaría en un nivel determinado, puede ser en la red macro, porque puede ser que haya profesionales de las universidades que participen en redes macro, pero ese conocimiento no está visibilizado para las redes meso o las redes micro principalmente, que es donde a mi juicio debe transitar o trasladarse el conocimiento de tal manera que pueda haber un subir y bajar de manera vertical; pero también de manera horizontal, ese compartir de saberes que permita que la educación tenga mayor conocimiento.

Los principales actores, los principales protagonistas, profesores en aulas de clase primaria, secundaria, pero también los estudiantes, porque precisamente estos son los que necesitan que el conocimiento llegue, para que mejore; y sobre todo las buenas prácticas educativas se puedan compartir y trasladar, no solamente a nivel meso, sino que a nivel meso, pero también a nivel internacional, porque esas buenas prácticas pueden servir en otros lugares, así como también las buenas prácticas de estas macro redes pueden servirle también hacia los países. Esa es la idea.

PhD. Carlos Viltre (entrevistador): Estimado Dr. Álvaro, hay algo importante que no podemos ver en las redes como un ecosistema abierto y flexible; las redes concebidas sólo para doctores, académicos, grandes investigadores; sino que integre a toda la masa poblacional, que no solamente genere conocimiento, sino que socializa y consume el conocimiento que se hace al interior de los países latinoamericanos.

Esta perspectiva creo que es la que realmente nos hace diferenciadores de redes académicas internacionales, que son de centros de poder, que sí tienen un carácter eurocentrista y que emanan aspectos de los cuales nosotros no somos representantes. Aquí hay una educación bancaria en total, como diría Pablo Freire. Nosotros estamos en condiciones y lo hemos demostrado de generar y gestar nuestros propios ecosistemas que se conviertan en referentes internacionales.

Así que aplaudo esa percepción que usted tiene y la comparto completamente.

PhD. Álvaro Antonio Escobar Soriano (entrevistado): Claro, claro, estimado doctor y comunidad. Lo que ocurre es que, si nosotros realmente queremos insertar una mirada transcompleja, no solamente en la Educación, sino que también en este tema de las redes,

tenemos que integrar a nuestras comunidades.

De ahí que traigo, a este escenario una referencia, que en una de las conferencias que recibimos en el módulo nivelatorio del posdoctorado, se dio sobre sobre la ciencia abierta y precisamente la ciencia en comunidad. Ya hay experiencias y que de alguna manera esas experiencias pueden servir para rescatarse y que integre precisamente a las comunidades. Sin embargo, yo considero que hacer ciencia solamente en comunidades, como usted lo ha expresado, con personas ya profesionalizadas y con experiencia en educación, puede dejar de fuera también los conocimientos de los pueblos ancestrales, pero también de las comunidades donde se está gestando, por ejemplo, desde las modalidades o modelos educativos no formales o informales.

Que hay conocimiento que también puede surgir y que puede venir a impactar de manera positiva, por ejemplo, en la educación no formal o técnica o en la educación de oficios, que le llamamos también. Y de eso no hay mucho escrito, estimado. Coincido, claro que sí.

PhD. Carlos Viltre (entrevistador): Creo que para la comunidad académica va siendo interesante el intercambio, lo vemos en las reacciones en emojis de la videollamada. Un comentario el doctor Guillermo Calixto en los comentarios

declara este es “un espacio que nos permite validar la interculturalidad”, pero también en la identidad global que nos acompaña y que nos identifica. Es momento para invitarles de manera virtual a disfrutar de un café y un rico tabaco cubano, lo que también nos distingue desde Cuba

Y ahora Dr. Álvaro, voy a mencionar tres palabras y quiero que usted me responda también con una sola palabra. Escuche bien, doctor. Yo le voy a decir una palabra y usted me va a responder con una palabra que tenga significado simbólico para usted cuando escuche lo que voy a mencionar.

Primeramente, universidad.

PhD. Álvaro Antonio Escobar Soriano (entrevistado): Desarrollo intelectual.

PhD. Carlos Viltre (entrevistador): Muy bien. Nicaragua.

PhD. Álvaro Antonio Escobar Soriano (entrevistado): Dignidad.

PhD. Carlos Viltre (entrevistador): Redes académicas.

PhD. Álvaro Antonio Escobar Soriano (entrevistado): El futuro para la educación.

PhD. Carlos Viltre (entrevistador): Y si las redes académicas las considera el futuro para la Educación, quiero que nos cuente ahora, Doctor, ya que estamos en familia de una

manera mucho más distendida - y quiero que lo sepa la comunidad, es una de las pocas veces que el doctor y yo hemos podido dialogar largo y tendido a través de una video llamada, porque la dinámica nos consume y en ocasiones no coincidimos- ¿Cómo llegó a CESPE y cuál ha sido hasta ahora su experiencia?

PhD. Álvaro Antonio Escobar Soriano (entrevistado): Estimado doctor, gracias por hacerme esa pregunta que va hacia la referencia del recuerdo.

Yo llegué a CESPE precisamente porque la universidad, y voy a retomar un poco lo que dije sobre crecimiento intelectual, con un crecimiento intelectual también personal, también espiritual, porque cuando uno llega a la universidad no llega precisamente solo a crecer en conocimientos, sino que en todo. Mi alma mater, ha permitido crecer y comprender mucho alrededor de la realidad de mi país, pero también conocer otras realidades y eso yo lo agradezco profundamente.

¿Cómo llego a CESPE? Llego precisamente porque mi Alma Mater en algún momento determinado, después que nos doctoramos, nos da la oportunidad de estudiar un posdoctorado. Entonces recuerdo que leo pues la comunicación y yo contesto, pues ¿y dónde es el posdoctorado? ¿Hay que viajar? No, es un posdoctorado que se hace en México con la Universidad José Martí de

Latinoamérica. Hay que enviar los documentos, los que están de acuerdo en participar y vamos la oportunidad está abierta.

Entonces pues yo empecé a tomar contacto con la universidad, envié toda mi documentación y así es como yo conocí a mi querido mentor, el doctor Rigoberto Pupo, a quien tanto aprecio como le he dicho; una experiencia increíble para mí en el desarrollo que he tenido principalmente como persona, porque su filosofía para mí no solamente fue un conocimiento técnico-científico epistemológico, sino que más allá, he interiorizado mucho de lo que él ha escrito, de las conversaciones que tuvimos, de las observaciones y una vez que culminé los estudios con él.

Recuerdo que me dijo estimado doctor, aquí hay estas revistas, está este, está lo otro, considere que la universidad está abierta para usted también y la verdad es que muchas veces a nosotros aquí en el país y en la universidad nos consume también el tiempo. Tenemos muchas tareas y a veces nos quedamos por ahí pues trabajando en las tareas, sin embargo, pues hubo un momento que el doctor Rigoberto me invita y me dice, lo he llevado a un espacio que es la comunidad CESPE.

Hasta ese momento yo había escuchado de CESPE, producto pues que la universidad había hablado algo de ello en algún momento, pero no más, entonces

ya fue pues cuando entramos en contacto con CESPE, con Ud. doctor Viltre y luego pues estuvimos siendo considerados para entrar como parte de la planta docente del posdoctorado en Educación y ahí pues nos pidieron que nosotros diéramos nuestras oportunidades donde podíamos calzar y pues no se me asignó la parte relacionada con educación proceso y resultados de uno de los cursos y que me llevó a hacer una reflexión profunda que ya de alguna manera venía haciendo con el doctor Rigoberto sobre el tema de educación, sobre el tema de: Educación, sobre los procesos y resultados.

De ahí pues surgió la disertación que se trabajó en el seminario posdoctoral en la primera generación y eso dio también pie a un artículo que se publicó, algo relacionado con un tema que a mí definitivamente desde el punto de vista de la transcomplejidad me llama mucho la atención, lo denominamos: "Mirada compleja en educación más allá de las dicotomías" porque me parece a mí que ya estando en ese ambiente de CESPE, teníamos que ver una lógica que también me permitiera desde un pensamiento complejo y transcomplejo ir haciendo unas diferenciaciones de que muchas veces nuestro lenguaje nos lleva a encerrarnos en dualismos que al final, no nos permite ver la realidad en su extensión.

Es bien difícil, no se logra validar un sujeto transcomplejo como el que yo he estado

proponiendo y quiero seguir avanzando y trabajando en él, que es singular, que es individual y plural nos permita tener una concepción de qué es la Educación como reproducción, qué se reproduce, por qué se reproduce y cómo lograr adelante.

Eso es lo que yo he podido hacer desde mi llegada a CESPE, por eso considero pues he tratado doctor de trasladar a los otros miembros de Nicaragua, de encantarlos, de decirles que es esta red, la que permite tener vías de llegadas y de salidas en el conocimiento y de trasladarlo precisamente para que nuestras comunidades aprendan, para que nuestras comunidades se desarrollen; algo que es necesario y eso yo lo tengo bien claro, esto le debo yo a CESPE estimado.

PhD Carlos Viltre (entrevistador): El Centro Latinoamericano de Estudio en Epistemología Pedagógica con 11 años de trabajo está en este espacio la hora de la entrevista

que pertenece a la Revista Electrónica Entrevista Académica, la decana de nuestros órganos de publicación que ya va a cumplir 10 años, iniciamos en diciembre del año 2017 así que el próximo año estaremos de festejo.

Y en ese orden hoy, tenemos el gusto de conversar con el doctor Álvaro Antonio Escobar Soriano, presidente adjunto del CESPE Nicaragua. En este tipo de entrevista, siempre queremos cerrar con un elemento que nos parece trascendente y es: cuál sería el mensaje que el doctor Álvaro desea dejar a las nuevas generaciones en materias de Educación, formación, superación, universidad, en fin; cuál sería esa idea que quiere dejar como huella para aquellos que puedan leer o ver este vídeo en nuestras redes sociales.

PhD. Álvaro Antonio Escobar Soriano (entrevistado): El mensaje fundamental es y es algo que lo voy a tomar de mi vida es seguir avanzando siempre. Quiero decirle que cuando un Ser

humano tiene de por medio la oportunidad de ir a la escuela, de educarse, de avanzar, está entrando en un proceso donde el Ser humano como tal se transforma, adquiere otras miradas, adquiere otras maneras de ver el mundo, conoce nuevos mundos y como ser humano adquiere dignidad.

Eso es algo que desde lo más profundo del ser nicaragüense como tal y como persona yo puedo decirles, hay que avanzar, no quedarse, la Educación es la única alternativa que el ser humano y en nuestros pueblos nos puede llevar a alcanzar mejores resultados, vivir procesos en los cuales uno crece, aprende a pensar, aprende a diferenciar entre aquello que está de alguna manera tratando de decirte que no es lo correcto.

Esta tierra es el único lugar donde nosotros los seres humanos hemos podido desarrollarnos y que con la conciencia de ser personas educadas tenemos que cuidarlo, tenemos que garantizar para que nuestra especie, nosotros los seres humanos podamos continuar viviendo y sobre todo en armonía, porque como dije educarse para mí no solamente es desarrollar conocimientos sino también es llegar a ser un mejor Ser humano; por lo tanto para las generaciones venideras, educarse tiene que ser para un mejor Ser humano, ese sería mi mensaje...

PhD. Carlos Viltre (entrevistador): Abrazos y

bendiciones a la distancia, Dr. Ávaro, un saludo a su honorable familia y nos estaremos viendo en otros espacios e instancias. Vamos por más, doctor.

PhD. Álvaro Antonio Escobar Soriano (entrevistado): Vamos por más! estimado doctor, y gracias a la comunidad cespentina, especialmente a usted como presidente de CESPE por esta oportunidad y decirle pues que yo creo que la oportunidad que CESPE brinda, como le he escrito en privado, se debe tener en consideración.

Es una red robusta, fuerte, ya la estoy analizando, estimado doctor, eso téngalo claro por los avances que hemos estado tratando de tener en el estudio posdoctoral y me parece a mí que es una oportunidad que no se debe desaprovechar. En eso estamos, tratando de convencer, de darle esa lógica a la gente, que hay espacios donde se está produciendo conocimiento nuevo en América Latina y especialmente en Educación. Muchas gracias, a toda la comunidad.

PhD. Carlos Viltre (entrevistador): Gracias a usted, hasta la próxima.